

O‘QUVCHILAR MA’NAVIY – AXLOQIY TARBIYASIDA JADIDCHILARNING MEROSIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Kamolova Ozodakhon Muzaffar qizi

O‘zbekiston, Surxondaryo viloyati Denov tumani Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
“Pedagogika va Psixologiya” kafedrasida tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0009-0001-9388-2107>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360204>

***Annotatsiya.** Shiddat bilan globallashib borayotgan jamiyatda milliy, ma’naviy, diniy qadriyatlarini va o‘zligini anglashga bo‘lgan hamda shaxs tarbiyasiga bo‘lgan e’tiborni yanada yuksaltirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Axloqiy qadriyat, Vatanga muhabbat tuyg‘ularini tarbiyalash, mehnatni qadrlashga o‘rgatish, tengdoshlariga bo‘lgan ma’naviy – axloqiy tarbiyasini yo‘lga solish, shaxs sifatidagi nuqtai nazarini qaror toptirish yo‘nalishlari ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu maqolada ma’naviy – axloqiy tarbiya haqida umumiy ma’lumotlar, ma’naviy – axloqiy xulq – atvor hamda ma’naviy – axloqiy tarbiya metodlari jamlanmasi, jadidlarning ta’lim – tarbiya borasidagi fikrlari, bolaning jamiyatga moslashuvi, ularning borliqni anglashlari hamda ularning atrofda qanchalik tushunib qabul qilishlari, shu bilan bir qatorda, o‘quvchilar ma’naviy – axloqiy tarbiyasida jadidchilarning merosidan foydalanish texnologiyalarini takomillashtirish jarayonlari aks ettirilgan. Chunonchi, bu borada tajriba – sinov ishlari ham amalga oshirilgan, shuningdek, ularning natijalari muallif tomonidan tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** jadid, texnologiya, tarbiya, axloq, jamoa, o‘quvchi, maktab, ta’lim, o‘qituvchi.*

***Аннотация:** В условиях стремительно глобализирующегося общества особое внимание уделяется укреплению национальных, духовных и религиозных ценностей, а также осознанию собственной идентичности и воспитанию личности. В статье рассматриваются вопросы моральных ценностей, воспитания любви к Родине, уважения труда, формирования духовно-нравственного воспитания в отношении сверстников, а также укрепления личности с точки зрения ее моральных ориентиров. В статье представлены общие сведения о духовно-нравственном воспитании, моральном поведении, методах воспитания, а также размышления о воспитательной роли джадидов, социальной адаптации детей, их восприятию мира и степени понимания их окружением, а также совершенствование технологий использования наследия джадидов в духовно-нравственном воспитании учащихся. В частности, приведены результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной автором, а также их анализ.*

***Ключевые слова:** джадид, технология, воспитание, мораль, коллектив, ученик, школа, образование, учитель.*

***Annotation.** In a society rapidly globalizing with intensity, special attention is being paid to the recognition of national, spiritual, and religious values, as well as the importance of self-awareness and the upbringing of an individual. Emphasis is placed on nurturing moral values, fostering a love for the homeland, teaching the appreciation of labor, and establishing moral-ethical upbringing with peers. This article provides general information about spiritual and moral education, the system of spiritual and moral behavior, as well as methods of moral-ethical*

education, the views of jadids on education and upbringing, children's adaptation to society, their understanding of the world, and how much the society understands and accepts them. Furthermore, the article reflects the processes of improving technologies for using the jadids heritage in the spiritual and moral education of students. In this regard, experimental trials have also been conducted, and the results have been analyzed by the author.

Keywords: *jadid, technology, education, ethics, community, student, school, teaching, teacher.*

“Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta’lim va tarbiya bo‘ladi”.

Sh. M. Mirziyoyev

KIRISH

O‘zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridayoq umuminsoniy qadriyatlar davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanib uning asosiy maqsadlaridan biri shuki, o‘zlikni anglash, milliy qadriyatlarni tiklash ko‘p millatli xalqimizni birlashtirish, milliy va umumbashariy qadriyatlarga tayangan holda nafaqat ma’naviy, balki axloqiy qadriyatlarga ega bo‘lgan. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yuksaltirishga hamda jamiyat bilan o‘quvchi shaxsi o‘rtasida hamkorlik jarayonlarini o‘rnatishga doir ko‘plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga bo‘lgan hurmat kundan kunga jadal o‘smoqda.

“Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Berumiylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiylar va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda avvalo, ta’lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror topdirish, ilm – fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g‘oyamizning asosiy ustunlari bo‘lib xizmat qilishlari lozim”[1].

Turkistonda XIX asrning oxiri XX asr boshlaridagi islohotchilik harakati murakkab, ko‘p qirrali rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi. Jadidlar qolgan boshqa davlatlarning taraqqiyotiga erishish va islohotlar bo‘yicha to‘plangan tajribalariga tayanib bu amaliyotni o‘lkaga tadbiq etishga o‘z hissalarini qo‘shishdi.

Bugungi kunda yurtimiz keng qamrovli va shu o‘rinda, turli xil o‘zgarishlarga boy. Mazkur davr iqtisodiy davr tizimiga hamda keng jabhali iqtisodiyotga asoslangan, mustaqil iqtisodiyotni barpo etish davri deb baho berilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida, jadidchilik harakati, ma’rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerakligi haqida alohida to‘xtalib o‘tdi. “Biz jadidchilik harakati, ma’rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma’naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi”[2].

Jadidchilik harakati milliy mafkura, milliy qadriyatni shakllantirish tarixini o‘rganishda muhim ilmiy mabalardan biridir. Shu nuqtayi nazardan, mustaqillimiz fidoyilari bo‘lgan jadidchilarning ma’naviy merosini o‘rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo‘lib xizmat qiladi. Jadidlar davlat, tuzum boshqaruvini o‘sha davr muhitidagi hayotni isloh etish va millatni rivojlantirish orqali, umuman jamiyatni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqishni hamda jahon maktablari bilan integratsiyalashuvi masalalarini maqsad qilib qo‘ygan g‘oyalarni ishlab chiqdilar. Bundan inqilobiy o‘zgarishlarning aniq amaliy tadbirlarini o‘zida

mujassamlashtirgan ilmiy konsepsiya yaratdilar. Taniqli jadid ma’rifatparvari birinchi o‘zbek pedagogi Abdulla Avloniyning tarbiyaga bergan ta’rifi jadidchilik faoliyatida tarbiya masalalari nechog‘liq yuksak o‘rin tutganidan dalolat beradi. Alhosi tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir.[3] Avloniy tarbiya masalasiga juda katta e’tibor qaratgan. Uning “Turkiy guliston yoxud Axloq” asarida aynan tarbiya masalalariga bag‘ishlangan. Avloniy tarbiya doirasini keng ma’noda tushunib, uni birgina axloq bilan chegaralab qo‘ymaydi, balki tarbiya – Vatanga sadoqat, el – yurtga hurmat kabi insoniy fazilatni ham o‘zida mujassamlashtiradi, degan g‘oyalarni ilgari suradi.

Avloniy bola tarbiyasini nisbiy ravishda to‘rt guruhga ajratadi.

Tarbiyaning zamoni

Badan tarbiyasi

Fikr tarbiyasi

Axloq tarbiyasi va uning ahamiyati

“Tarbiya zamoni” bo‘limida tarbiyani yoshlikdan berish zarurligini va bu ishga hammani, xususan, ota – ona, muallim, hukumat va boshqalarning o‘zaro hamkorlikda ishlashini ta’kidlaydi. Bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida, ijtimoiy muhiy oilaviy sharoit va atrofidagi kishilar muhim omil bo‘lib xizmat qilishini aytib o‘tadi. Avloniy aytadiki, agar bir kishi yoshligida nafsi buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz, bo‘lib o‘sdimi, bunday kishilardan yaxshilik kutmoq, yerda turib yulduzlarga qo‘l uzatmoq demakdir .

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

O‘qitish shakl va metodlarida qadriyatlardan foydalanishda, yangi texnologiyalar, “Odobnoma”, “Vatan tuyg‘usi”, “Ma’naviyat asoslari”, “Milliy istiqloq g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillari” o‘quv fanlarini o‘qitishning asosiy negizini tashkil etish zarur. Ayni shu maqsadlarni amalga oshirish uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator famon va farmoyishlari, xususan, “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora – tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori [2.1] qabul qilindi. Mazkur qarorning 3 – bob 10 – bandida umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining I – XI sinflari uchun “Tarbiya” fani joriy etildi. Bu tadbirlar hozirgi davrda ta’lim – tarbiyaga qo‘llanilayotgan talablar bilan qadriyatlar birgalikda o‘rgatilishi maqsadga muvofiqdir. Har qanday ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan zamonaviy texnologiyalar hamda ta’lim usullari qadriyatlardan uzulib qolmasligi zarur. Shundagina, yoshlar o‘zlari uchun ham mas’uliyatni his qiladilar, axloqli, ma’naviyatli shaxslardan biri bo‘lishga intiladilar. Zero, yonish uchun yondirmoq kerak. “Ana shunday buyuk insoniy fazilatlar faqat tinch, barqaror, mustaqil yurtda shakllanishi mumkin. Buning uchun har bir yoshni vatanparvarlik hamda ajdodlarimizdan qolgan milliy, tarixiy meroslarga hurmat ruhida tarbiyalash hozirgi kunning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi”[2.2].

Tadqiqotni olib borish jarayonida ilmiy bilishlikka tayanildi. Bundan tashqari, kuzatish metodiga ham e’tibor qaratildi. Sababi, tadqiqot jarayonining tajriba – sinov ishlarini amalga oshirish jarayonida kuzatuvchanlik o‘ta muhim omil bo‘lib xizmat qildi. Kuzatish metodi ta’lim – tarbiya jarayonlarining amaldagi holati bilan tanishtiradi. Vaziyatning qay holatda boshlanishi, davom etishi va yakunlanishini tubdan nazorat qiladi va shu asnoda, yaratilajak yangi kashfiyotlar uchun fakt, dalillar to‘plash imkonini beradi. Shu o‘rinda, ilmiy tadqiqot jarayonini amalga oshirish mobaynida suhbat metodi ham ancha qo‘l keldi. Odatda, suhbat usuli maktab o‘quvchilari yoki, o‘qituvchilari, oliy o‘quv yurtida tahsil olayotgan talabalar va ularning ota – onalari, mahalla posbonlari va boshqalarning jadidlarga bo‘lgan e’tiboriqay darajada ekanligini aniqlash maqsadida suhbat usulidan foydalanildi. Hamda, test va so‘rovnomalarni ham o‘tkazildi.

O‘tkazishdan maqsad, qisqa vaqt ichida o‘quvchilarning ta’lim – tarbiyasida jadidlarning tutgan o‘rnini o‘zaro aniqlash va baholashdir.

NATIJARLAR

O‘quvchilarning ma’naviy – axloqiy tarbiyasida jadidchilarning tutgan o‘rnini o‘zaro tahlil qilish uchun mahalla aholisidan test va so‘rovnomalar o‘tkazildi. Xususan, Oltinsoy tumanida, Bo‘tayev va Oltiariq qishloqlarida istiqomat qiluvchi oilalaridan so‘rovnomalar olindi. Jami 100 nafar respondentni tashkil etdi. So‘rovnomalarni olish jarayonida ularda turli fikrlar aniqligi mavjud bo‘ldi. Test – sinov ishlari aniqlovchi, ta’kidlovchi, shakllantiruvchi turlarda amalga oshirildi. Tajriba – sinov ishlarining avvalida olingan so‘rovnomalardan quyidagilar aniq bo‘ldi.

1 – rasmga qarang.

1 – rasm. Respondentlardan olingan so‘rovnomalar ko‘rsatkichi

Ushbu so‘rovnomalar olinishi natijasida shu narsa ma’lum bo‘ldiki, 42 ta respondent o‘quvchilarning ma’naviy – axloqiy tarbiyasida jadidlarning o‘rni muhim ahamiyatga ega deyishgan bo‘lsa, 22 ta respondent jadidlarning o‘rni muhim emasligini, 10 ta respondent jadidlarning o‘rni qisman muhim ekanligini hamda 8 ta respondent esa umuman bilmasligi ma’lum qildi. Jami 40 ta respondent o‘quvchilarning ma’naviy – axloqiy tarbiyasida jadidlarning o‘rni qay darajada ekanligiga aniq ma’lumot bera olishmadi. Navbatdagi so‘rovnomaning natijasi quyidagicha:

2 – rasmga qarang.

2 – rasm. Respondentlardan olingan so‘rovnomalar ko‘rsatkichi

Ushbu so‘rovnomada quyidagilar aniq bo‘ldi. Ya‘ni, 25 ta respondent “Ha, albatta” deyishdi. Biroq, 60 ta respondent “Yo‘q umuman”,- deya javob berdilar. 25 ta respondent esa “Vaqtim yo‘q” deya javob qildilar. Bundan shu narsa ma‘lum bo‘ldiki, jami 85 ta respondent jadidlarimiz borasida ma‘lumotga ega emasligi ma‘lum bo‘ldi.

MUHOKAMA

O‘quvchilarning ma‘naviy – axloqiy tarbiyasini shakllantirishda jadidlarimizning o‘rni katta. Va bunda ko‘proq ota – onaning o‘quvi bo‘lishi, bolaga yetarli ta‘lim – tarbiya bera olishi zarur. Ota – onada ta‘lim bo‘lmasa boladan tarbiya kutish amrimahol. Oila buning uchun astoydil harakat qilishi zarur. Achinarli holati shuki, jadidlarimizdan o‘zi kimlarni taniysiz deya so‘ralganida 80 % dan yuqori ota - onalar bilmasligi ma‘lum bo‘ldi. Yomon natija ko‘rsatgan oilalar uchun alohida ish olib bordik. Aynan, ular bilan yaqindan shu mavzuga doir suhbat olib bordik. Bundan tashqari, ota – onasi ular bilan qanchalik vaqtini o‘tkazishyapti, uyda ota bo‘sh vaqtini nima ishlar bilan o‘tkazayapti? Ona bo‘sh vaqtida nima ishlar bilan band va shu ko‘rinishdagi holatlar o‘rganildi. Natijada, ularga nazariy hamda amaliy bilimlar berish amaliyotini olib bordim.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tish mumkinki, o‘quvchilarni ma‘naviy – axloqiy tarbiyalashda jadidlarimizning o‘rni beqiyos. Albatta, bu borada, ya‘ni ularning ma‘naviy merosini qayta- qayta o‘rganishimiz va ularga bo‘lgan hurmatni oshirishimiz uchun hamma qo‘lni qo‘lga bergan holda birikishimiz, farzandlarimizning kelajagi uchun jon kuydirishimiz biz o‘zbek xalqi uchun birinchi darajali vazifa deb bilishimiz zarur. Birinchi navbatda, o‘zimiz ularga o‘rnak bo‘lmog‘imiz darkor. Misol uchun, ota uyda nuqul telefon titkilayversa yoki farzandining oldicha ayoliga haqoratli so‘zlar bilan do‘q ursa, boladan kelajakdagi Avloniylarni yetishib chiqadi deysizmi? Yo‘q albatta. Yoki ona yon qo‘shnisi bilan o‘tirib, kimlarningdur hayotini muhokama qilish bilan band bo‘lsa, qizidan Mariyam Sultonmurodova, Botu Xayriniso, Diloro Yusupova yoki Matluba Muhammad xonimdek jadid ayollarimiz yetishib chiqadi deysizmi? Yo‘q albatta.

Tarbiya ona qornidan boshlanadi. Uning asl ma’nosi, avvalo ota – onaning o’zi axloqli bo’lmog’i kerak. “Qush inida ko’rganini qiladi” deb bejizga aytilmagan. Bolani tarbiyalar ekanmiz, avvalo, o’zimizni tarbiyalashimiz kerak ekan. Muammoning sababini uzoqdan qidirmaylik. Uning yechmi o’zimiz. O’zimiz kitob o’qimas ekanmiz, kitobsevar bolani kutish amrimahol. Ona ro’zg’ordan ortib kitob o’qimas ekan, kitob o’qiydigan Avloniylarni, Behbudiylarni, Cho’lponlarni, jamiyatga tuhfa etish amrimahol. Oila bolaga o’rnak bo’lolmas ekan, kelajakda jamiyatga foydasi tegadigan jadidlarni kutish – bu kulguli. Oila bolaning ko’zgusi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev (2021). *Oliy Majlisga Murojaatnomasi*. – Toshkent
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. . (2017.12.1). *O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazini tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risida. // PQ-3420-son. [Elektron resurs]*
3. Abdulla Avloniy (2019). *Turkiy guliston yoxud axloq*. Toshkent yoshlar nashriyoti.
4. Abdurauf Fitrat (2009). *Tanlangan asarlar, Oila yoki oila boshqarish tartiblari*. Toshkent. “Ma’naviyat” nashriyoti.
5. Hoshimov. K, S.Nishoinova (2005). *Pedagogika Tarixi*. Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti.Toshkent.
6. Qosimov. B Karvonboshi - Mahmudxo’ja Behbudiy (2006). *Tanlangan asarlar*. Toshkent. ”Ma’naviyat” nashriyoti.